

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G‘ayratbek Oybek o‘g‘li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G‘aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуниновна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloyevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Gulyamova Shahnoza Qahramonovna,

Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti dotsenti, f.f.d. (DSc)

Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna,

Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti magistranti

NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746154>

ANNOTATSIYA

Bugungi globallashtirilgan jamiyatda nutq madaniyatini shakllantirishda evfemizmlarning o'rnida katta. Maqolada evfemizmlar o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantiruvchi vositalardan biri ekanligi haqida fikr yuritilgan. Yoshlar nutqini evfemik birliklar bilan boyitish yo'llari ko'rsatilgan. Shuningdek, evfemik va disefemik vositalarning lingvistik xususiyatlari tavsiflab berilgan. Badiiy, publitsistik va so'zlashuv uslubiga xos ingliz va o'zbek evfemizmlaridan misollar keltirilgan. Ona tili va ingliz tili darslarida o'quvchilarga evfemizmlarni o'z o'rnida ishlatishni o'rgatish va nutq madaniyatida tadbiq etish haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: til, nutq, madaniyat, evfemizm, disefemizm, ma'nodosh so'zlar, nutq uslublari.

Гулямова Шахноза Кахрамоновна

Доцент, д.ф.н. Туркестанский новый инновационный университет

Худойбердиева Филура Зиядиновна

Магистр Туркестанский новый инновационный университет

ЗНАЧЕНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

АННОТАЦИЯ

В современном глобализированном обществе эвфемизмы играют важную роль в формировании речевой культуры. В статье рассматривается тот факт, что эвфемизмы являются одним из инструментов формирования речевой культуры учащихся. Показаны способы обогащения речи молодежи эвфемистическими единицами. Также описаны лингвистические особенности эвфемизмов и дисефемизмов. Приводятся примеры английских и узбекских эвфемизмов, характерных для художественного, публицистического и разговорного стиля. Есть идеи по обучению студентов использованию эвфемизмов на уроках родного и английского языка и применению их в культуре речи.

Ключевые слова: язык, речь, культура, эвфемизм, дисефемизм, синонимы, стили речи.

Gulyamova Shahnoza Kahramonovna

Associate Professor, PHD, (DSc) of Turkestan New Innovation University

Khudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna,

Graduate student of Turkestan New Innovation University

THE IMPORTANCE OF EUPHAMISMS IN THE FORMATION OF SPEECH CULTURE

ANNOTATION

In today's globalized society, euphemisms play an important role in the formation of speech culture. The article discusses the fact that euphemisms are one of the tools that shape students' speech culture. Ways to enrich the speech of young people with euphemistic units are shown. Linguistic features of euphemism and dysphemism are also described. Examples of English and Uzbek euphemisms characteristic of artistic, journalistic and conversational style are given. There are ideas about teaching students to use euphemisms in their native language and English language classes and applying them in the culture of speech.

Key words: language, speech, culture, euphemism, dysphemism, synonyms, speech styles.

Til xalq va millatning ko'zgusi, ajdodlardan avlodlarga meros bo'lib qoluvchi ijtimoiy hodisadir. U har bir xalqning va millatning yashash tarzini, ijtimoiy munosabatlardagi o'rnini, turmushini, urf-odatlarini o'zida namoyon etadi.

Nutq madaniyati insonda yoshlikdan shakllanib borishi zarur. Til qonuniyatlaridan o'z o'rnida to'g'ri foydalana olish insondan bilim talab qiladi, albatta. Shunday ekan, o'zbek tili o'zbek xalqining ijtimoiy hayot tarzini aks ettirishda muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Nutqni ravon, izchil va grammatik jihatdan to'g'ri shakllantirish uchun bir qator qonuniyatlarga amal qilish zarur. So'zni to'g'ri tanlay olish, qo'shimchalardan o'z o'rnida foydalanish, sintaktik jihatdan gapni to'g'ri qurish shular jumlasidandir.

Ma'lumki, til taraqqiyoti xalq hayoti, madaniyati, turmush-tarzi bilan chambarchas bog'liqdir. Zotan, til va madaniyatning aloqadorligi asosida tilshunoslikda lingvokulturologiya degan yo'nalish rivojlandi. Nutq madaniyati tildan bemalol va maqsadga muvofiq tarzda foydalana olishni ta'minlaydigan imkoniyat sifatida ardoqlab kelinadi. Nutq odobi, til madaniyati kabi fazilatlar o'zbek xalqining qadimiy ma'naviy tayanch ustunlaridan sanaladi. Ma'naviy kamolotga erishishda madaniy merosimiz bo'lmish tildan o'rinli foydalanish, uni chuqur o'rganish va undan bahramand bo'lishimiz zarurdir.

Olim A. Omonturdiyev kishilar o'rtasidagi aloqa vositalari voqelikni bayon etish – uni ifodalash usuli darajasiga ko'ra bir-biri bilan uzviy bog'langan uch qatlam: til, nutq, supernutqdan tashkil topganini o'rinli ta'kidlaydi [2]. Til xabar, aloqa vositasi bo'lsa, nutq munosabat, muloqot usuli, supernutq esa evfemik, ekspressiv-emotsional muomalani ifodalaydi.

Tilshunosligimizda til madaniyatiga erishish uchun qo'llaniladigan vositalar mavjudligi e'tiborga molikdir. Ayniqsa, ochiq aytilishi noo'rin, noqulay, madaniyatsizlik, axloqsizlik hisoblangan birliklarni nutqda yumshatish, madaniyroq tusga kiritishga asoslangan evfemizmlar nutq madaniyatini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Demak, nutqimizda evfemizmlarni qo'llash madaniyatlilik, sharqona lutf qilish belgisidir. O'zbeklar nutqida evfemizmlarning ko'p qo'llanilishi xalqimizning madaniyatlilikidan, halimligidan dalolatdir. Evfemizmlar tilda allaqachon nomlangan tushunchalarni qayta atash uchun yaratilar ekan, ular shu tushunchalarni ifodalagan so'zlarning sinonimlari hisoblanadi va perifrazalarning bir turidir. Evfemizmlar haqida gapirganda, shuni ham aytib o'tish lozimki, tilimizda evfemizmlarning antonimi sifatida o'rganiladigan birliklar ham bor. Ular disfemizmlar bo'lib, kishilar izzat-nafsigaga tegadigan so'zlarni ochiqdan-ochiq aytish, muloqot jarayonida nutq nafisligidan foydalanmaslikdir.

Evfemizim (yunoncha euphemia – yumshoq ifodalash) – so'zlovchiga aytish noqulay, noo'rin yoki qo'pol tuyulgan so'z va iboralarning sinonimi sifatida paydo bo'lgan so'zlar. Evfemizim salbiy voqelikni atashdan qochish, shunday voqelikning salbiy ta'sirini yumshatish uchun xizmat qilib, kishining izzat-nafsigaga tegadigan, unga malol keladigan, hurmatsizlik ifodalaydigan, axloqiy me'yorlarga zid keladigan holatlarning yoki to'g'ridan-to'g'ri aytish mumkin bo'lmagan maxfiy voqelikning salbiy ta'sirini kamaytirish, ularni yashirish, berkitish; noxush xabarni beozorroq, yumshoqroq shaklda yetkazish, ifodalash uchun ishlatiladi.

Masalan: o'ldi deyish o'rniga olamdan o'tdi, vafot etdi, ko'z yumdi; tug'di deyish o'rniga ko'zi yoridi, yengillashdi kabi iboralardan foydalanish [1].

«Yaxshi gapirmoq», «silliq soʻzlamogʻ» maʼnolarini beruvchi **evfemizm** atamasi muloqot jarayonida soʻzlovchining nutqini qoʻpol soʻzlarni qoʻllashdan yoki tinglovchining «koʻngliga tegishi mumkin» boʻlgan noqulay soʻzlarni ishlatishdan saqlash bilan bogʻliq, ammo bu evfemizmlar qoʻpol, noqulay maʼnoni beruvchi soʻz ifodalagan mantiqni bermaydi degani emas. Zero, evfemizm ifodaga ijobiy yondashuv orqali yuzaga keladi.

Darhaqiqat, evfemizmlar nutq madaniyatini oshirish manbalaridan, koʻrkam va jozibador nutq shakllantirish vositalaridan biridir.

Oʻquvchilar nutqini rivojlantirish, soʻz boyligini oshirish hamda madaniyat bilan soʻzlashni chuqurroq oʻrgatishni davrning oʻzi taqozo qilmoqda. Shuni alohida taʼkidlash kerakki, yoshlar nutq madaniyatini shakllantirishda evfemizmlarning oʻrni alohidadir. Buning uchun oʻqituvchi dars jarayonlarida har bir mavzuga bogʻlagan holda turli metodlar orqali ularning lisonida evfemizmlarni shakllantirib borishi zarur. Masalan, 5-sinfda “Maʼnodosh soʻzlar”, 6-sinfda “Feʼl soʻz turkumi” mavzularini oʻtayotganda quyidagi soʻzlarni doskaga yozib, uning sinonimlarini (ibora, tasviriy ifoda bilan ham) yozishni topshirish mumkin:

Oʻlmoq – halok boʻlmoq, jon fido qilmoq, mangu uyquda yotmoq, qurbon boʻlmoq, oʻtgan ajdodlar, oʻtgan buyuk allomalar, shahid ketmoq, nobud boʻlmoq, uxlamogʻ

Oʻzbek tilida “oʻlmoq” soʻzi bilan bogʻliq boʻlgan evfemik lugʻat A.Omonturdiyevning “Oʻzbek tilining qisqacha evfemik lugʻati”da berilgan boʻlib, ulardan ham namunalar keltirib, oʻquvchilarning soʻz boyligini oshirish mumkin:

Abadiylikka bosh qoʻymoq, abadiy uyquga ketmoq, ayrilib qolmoq, bandachilik qilmoq, baxti qaro kiymoq, bevaqt koʻz yummoq, berib qoʻymoq, bir yaproq uzilmoq, dorul fanodan dorul baqogʻa rihlat qilmoq, egasiga kerak boʻlmoq, egasiga topshirmogʻ, elchisi kelmoq, foni dunyodan ketmoq, fano olamini tark etmoq, gul uzmoq, hayot bilan vidolashmoq, hayotiga nuqta qoʻymoq, indamaslar olamiga ketmoq, joniga qasd qilmoq, kamaymoq, musulmonchilik qilmoq, omonatini topshirmogʻ, paymona toʻlmoq...

Tugʻmoq (tugʻilmoq)– dunyoga keltirmogʻ, jonidan jon bunyod etmoq, koʻzi yorimoq, yengil boʻlmoq, oʻgʻil koʻrmogʻ, bunyodga kelish, yorugʻ dunyoga kelmoq

Kasal boʻlmoq – boshi yostiqqa tegmoq

Xotin – ahliyemiz, ojizemiz, oʻzlari, bekam

Er – begim, u kishi, oʻzlari, oʻzi, ular

Oʻquvchilar yozib boʻlgandan soʻng oʻqituvchi xatolarni tuzatib, toʻldirishi kerak.

Yoki 10-sinfda nutq uslublarini oʻtganda ham evfemizmlarning nutqiy uslublarda xoslanishi nuqtayi nazaridan tasnif etish, oʻrganish maqsadga muvofiqdir.

Evfemizmlar birinchi galdagi badiiy uslub uchun xizmat qiladi. U badiiy uslubning oliy formasi. Nutqni taʼsirchan ifoda etishning asosiy vositalaridan biridir.

Evfemik va disfemik maʼnoli birliklar, asosan, nutqiy hodisa boʻlganligi sababli, adiblar nutqida individual hodisa sifatida namoyon boʻladi. Shuning uchun soʻz sanʼatkorlarining asarlarida qoʻllangan bunday til hodisalarini individual nutq tarkibiy qismi sifatida maxsus tadqiq qilish alohida ahamiyatga ega. X. Qodirova Abdulla Qodiriy asarlaridagi evfemik va disfemik vositalarning lingvistik xususiyatlari hamda adibning ulardan foydalanish mahoratini tavsiflab bergan. Abdulla Qodiriy evfemik maʼnoli birliklarni qoʻllash masalasida ulkan mahorat egasi sifatida koʻz oʻngimizda gavdalanadi. Adibning oʻz va uning qahramonlari tilida uchragan har bir soʻz va gapda ularning ruhiy-maʼnaviy kayfiyati, orzu-niyati, insonga, uning hayotiga, tabiat hodisalariga munosabati, dunyoqarashi va madaniy saviyasi, his-tuygʻu va xulq-atvori aks etib turadi. Buyuk adibning “Oʻtgan kunlar” romanida evfemizmlarning yuksak mahorat bilan qoʻllanilganligini yaqqol koʻrish mumkin. X.Qodirova Abdulla Qodiriy asarlarida qoʻllangan evfemizmlar, miqdor jihatidan rang-barang boʻlish bilan birga, mavzuviy jihatdan ham xilma-xil ekanligini taʼkidlaydi: 1) shaxsni anglatuvchi evfemik vositalar: valineʼmat jannatmakon, “katta”, zinokor, halol emas, suyuq oyoq, “aynigan” majnun, layli, baba, barishnaxon, marja, oʻynash, tutash, “noz egasi”, “firʼavn qizi”; 2) inson tana aʼzolarini ifodalovchi evfemik ifodalar; 3) biomoddan anglatuvchi evfemik ifodalar: axlat, tezak, xilt; 4) insonning jismoniy nuqsonlarini anglatuvchi evfemik ifodalar: qulogʻi ogʻir, bir koʻzi magʻribda, bir koʻzi mashriqda; 5) insonning jismoniy holatini anglatuvchi evfemik ifodalar: yuklik,

homilalik, og'ir oyoq, ikkiqat, tumsa, pushtsiz, bezurriyot, "qizil kuyov"; 6) insonning ma'naviy nuqsonlarini anglatuvchi evfemik ifodalar: aqling oqsaydir, aqlingiz bir oz yanglishibdir, boshi bo'sh, jo'n odam, po'stak aqlini moy bosgan, jahli basit, soddalavh, esi yarim, yarim madaniy xalq, xom kishi; 7) insonning muomala va munosabatdagi nuqsonlarini anglatuvchi evfemik ifodalar: yelkasi qichimasin (ta'magirlik qilmasin), yovvoyi chiqim (pora), mullajiring (pul; pora), "qarz" (pora), cho'ntakparast (ta'magir, pulga o'ch odam), konvert orqali ulashilgan "badal"lar (pul, pora); 8) spirtli ichimliklarni anglatuvchi evfemik ifodalar: dori, zahar, "obi surx", obirahmat, oqsoqol [3]. Adib asarlaridagi evfemizmlar borasida adabiyot darslarida ham fikr yuritish o'rinli. Masalan, 5-sinfda "Uloqda" hikoyasini, 7-sinfda "Mehrobdan chayon" romanini, 9-10-sinfda "O'tkan kunlar" romanini o'qib, tahlil qilganda asarlarda qo'llangan evfemik birliklarni topib, izohlash hamda ularni nutq jarayonida qo'llash maqsadga muvofiqdir. Chunki badiiy asar o'qishdan maqsad faqat voqealar atrofida aylanish emas, balki so'z boyligini oshirish, so'zni o'rinli qo'llashni o'rganish va okkazional so'zlarni tushunish hamda eng asosiysi ulardan amalda foydalana olishdir.

Biroq, evfemik vositalarning qo'llanish doirasini badiiy adabiyot bilan chegaralash xatodir. Chunki u publitsistik uslubning ham komponenti bo'lib, uning shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Publitsistik uslub evfemizmlarini izohlash uchun matbuot materiallariga murojaat etamiz:

Olim 53 yoshida, ijodining gullagan davrida **hayotdan o'tdi** ("Guliston", 1992, № 6. 17-b.).

Hayot meni undan **judo qildi** ("Yosh kuch", 1996, №1.25-b.).

Farzandlari otamiz bu dunyo tashvishlaridan charchab, **narigi dunyoga ketib qoldilar**, deb o'zlarini ovutardilar ("Guliston", 1997, № 2, 38-b.)

La'nati ajal gulday qizni **xazon qildi**-ya?! ("Saodat", 1996, №4, 18-b.).

Keltirilgan misollarda **hayotdan o'tmoq, judo qilmoq, narigi dunyoga ketmoq, xazon qilmoq** kabi iboralar **o'lmoq** so'zining publitsistik uslubdagi evfemik variantlaridir. Demak, nutq madaniyatida evfemik vositalarning qo'llanilish doirasini nafaqt badiiy adabiyot bilan, balki publitsistik uslubdagi evfemik vositalardan keng foydalanish joizdir.

G'arb nutq madaniyatida evfemizmlar muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, so'ngi paytlarda ommaviy axborot vositalari butun dunyoda, xususan Yevropa mamlakatlarida muhim kuchga aylandi. Ma'ruzachi esa tinglovchiga publitsistik uslubga xos evfemizmlardan foydalanib jamiyatga ta'sir ko'rsatadi.

Darhaqiqat, evfemizmlar ommaviy axborot vositalari uchun muhim so'z qurolidir.

"**Positive stories about war**"(propaganda) (Washington Post 12.2.2005)

In the Brooklyn cae, 24-years-old **Jewish man** told police he overheard group of **blackmen** talking about the knockout game before he was attacked (Christian Science Monitor, 2013)

"**Spending more time with the family**" Neil, Chessington, Surrey.

"**Speakin on the big white Telephone**" @BBCNewsMagazine Love.

"But then the **eclipse** happened five days later. Not that Trump created the **eclipse**. But maybe." (A4. Pg11.P8)

"America is in the **game**, and America is going to win," he said, to an audience that included cabinet members and military officers. (A2. Pg4.P4)

Shunday qilib, nutq madaniyatida evfemizmlar yoki o'ziga xos evfemistik atamalardan foydalanishning ahamiyati katta.

Evfemik vositalar so'zlashuv uslubi tarkibida ham faol qo'llaniladi. So'zlashuv nutqi nutq momentidagina mavjudligi, so'z tanlash va so'z qo'llashning yozma nutqqa nisbatan erkinligi, so'z iqtisod qilish qonuniyatining amal qilish jarayonlari evfemadan osonlik bilan foydalanish imkoniyatini beradi [4], shu sabab so'zlovchi ko'pincha "**o'lmoq**" o'rnida "**bo'lmabdi**", "**turmadi**", "**o'tmoq**", "**ketib qolmoq**", "**yo'qolmoq**", "**chin joyiga ketmoq**", "**qutilmoq**", "**olmoq**", "**musulmonchilik qilmoq**", "**jonini olmoq**", "**elchisi kelmoq**", "**bandachilik qilmoq**" kabi aytilishi o'ng'ay evfemalarni qo'llaydi.

Shuningdek ingliz tilshunosligida ham evfemizmlar keng tadqiq qilingan. Masalan: died/ vafot etgan shaxs haqida gapirganda, uni "passed away", "pass over", "go to heaven", "go to a better place", "sleep away", "pass into the next world", "go under go to our rest", "leave the land of the living" almashtirish yaxshiroqdir.

Xulosa qilib aytganda, evfemizmlar badiiy, publitsistik hamda so‘zlashuv uslublarda faol qo‘llanadi.

Demak, evfemizmlar – nutq ko‘rki. Ona tili va Ingliz tili darslarida qaysi sinfda qanday mavzu o‘tilishidan qat’i nazar evfemizmlarni o‘z o‘rnida ishlatishni o‘rgatish, nutqni ravon ifoda etishni ta’minlash har bir pedagog oldidagi asosiy vazifadir. Zero, ona tili va ingliz tili darslarini o‘tishdan asosiy maqsad quruq qoidalarni yodlatishdan iborat emas, balki o‘sha nazariyalarni amalda – nutqda tadbiq eta olishdir.

Adabiyotlar

1. Gulyamova Sh. O‘zbek tili evfemizmlarining gender xususiyatlari. – Buxoro, 2020. – 140 b.
2. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002. – B.126.
3. Omonturdiyev A. J. Professional nutq evfemikasi. – Toshkent: Fan, 2006. – 252 b.
4. Qodirova X.B. Abdulla Qodiriyning evfemizm va disfemizmdan foydalanish mahorati. Avtoref.Fil.fan.nomzodi. – Toshkent, 2012. – 25 b.
5. Ўринбоев Б. Ўзбек тилининг сўзлашув нутқи масалалари. – Тошкент: Фан, 1975. – 176 б.
6. Burchfield R. An Outline History of Euphemisms in English. Oxford: Oxford University Press, 1985. P. 13-31
7. <https://www.bbc.com/news/magazine>
8. Pearson/Longman, Harlow. Essex, England. 2009

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000